

Panduan Smart Hidroponic

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

A. Pengertian

Smart Hidroponic merupakan aplikasi android yang berfungsi untuk memonitoring sistem yang sedang bekerja. Fungsi dari alat tersebut adalah untuk melakukan *penanaman hidroponic* sistem pasang surut secara otomatis.

SMART
HIDROPONIC

B. Login Credential

1. Pada tampilan awal yang pertama dilakukan adalah scan **QR Code** dengan menekan tombol bergambar **QR** untuk mengisi **Guid Kit**
2. Setelah itu lengkapi data pada kolom yang telah disediakan.
3. Lalu tekan tombol **“Login”**

C. Home

1. Sesudah Login tampilan akan beralih ke Tampilan Home dimana berisi keterangan tentang **pompa On / Off, Water Level, dan tombol On / Off.**
2. Tekan tombol untuk *mengaktifkan* dan *menonaktifkan* pompa.

D. History

HISTORY

1. Di bagian **History** ini akan ditampilkan hasil – hasil yang sebelumnya telah ditampilkan pada bagian **Home**.

E. Profile

1. Di bagian **Profile** akan ditampilkan **Foto Profile**, **Guid** serta data yang telah kalian isi di **bagian Login Credential**.
2. Terdapat 2 tombol **Reset Data** dan **Reset Credential**,
 - **Reset Data** → tombol untuk menghapus data **History**
 - **Reset Credential** → tombol untuk **Log Out**.